

O‘ZBEKISTONDA TA’LIM SIFATINING SHAKLANISH

Matchanova Fazilat Shixnazar qizi [_orcid: 0009-0006-9704-7121](https://orcid.org/0009-0006-9704-7121)
e-mail: fazilatmatchanova2020@gmail.ru

Toshkent amaliy fanlar universiteti Gavhar ko‘ chasi 1 Toshkent 100149
Chet tillar 1 kafedrası o‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqola ta’lim to‘g‘risidagi o‘zgarishlar hamda ularning O‘zbekistonda qanday tizimda shakllanishi hamda ta’limni qulayliklari haqida batafsil yoritib berilgan. Ta’lim tizimining qay tariqa vujudga kelishi va sifatleri haqida bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: Ta’lim tizimi, rivojlanish, o‘shish, shakllanish, yangi g‘oyalar, ishlab chiqish, uskinlar va boshqalar.

Abstract: This article describes in detail the changes in education and how they are formed in Uzbekistan, as well as the convenience of education. How the education system is created and its qualities are described.

Key words: Educational system, development, growth, formation, new ideas, development, innovations, etc.

Аннотация: В данной статье подробно описаны изменения в образовании и то, как они формируются в Узбекистане, а также удобство образования. Как создается система образования и описываются ее качества.

Ключевые слова: Образовательная система, развитие, рост, становление, новые идеи, развитие, инновации и т.д.

KIRISH

O‘zbekistonga zamonaviy ta’lim tizimi XIX asr oxiri va XX asr boshlarida shakllana boshlagan. Hozirgi kunda O‘zbekiston ta’lim tizimi so‘ngi yillarda sezilarli o‘zgarishlarni boshdan kechirmoqda. Hukumat ta’lim sifatini oshirish, xalqaro standartlarga moslashtirish va zamonaviy texnologiyalarni joriy etish bo‘yicha islohotlarni amalga oshirmoqda. So‘ngi yillarda O‘zbekistonda asosida tashkil etilgan muassasalar faol rivojlanmoqda.

O‘zbekistonda ta’lim tizimining asosiy bosqichlari

Maktabgacha ta’lim (3-6 yosh) so‘ngi yillarda bolalar bog‘chalar soni ko‘paymoqda xususiy bog‘chalar va davlat-xususiy sheriklik asosida tashkil etilgan muassasalar faol rivojlanmoqda.

Umumiy o‘rta ta’lim (9 yil) Maktablar soni ko‘paymoqda lekin sifatlar masalasi hali ham muamo, STEAM fan, texnologiya, muhandislik, san‘at va matematika yo‘nalishlari rivojlantirilmoqda. O‘rta maxsus va kasb-hunar ta’limi 9-sinfni tamomlagan o‘quvchilar kollej va texnikumlarda o‘qish imkoniyatlariga ega, kasbiy ta’limni rivojlantirishga e‘tibor berilmoqda.

Oliy ta’lim Universitetlar soni oshib xalqaro hamkorliklar kengayib bormoqda, chet el universitetlarining filiallari ham ochilmoqda, yangi grand va stipendiyalar joriy etilgan. O‘zbekiston mustaqillikka erishgach ta’lim tizimida islohotlarni huquqiy jihatdan mustahkamlash maqsadida 1997- yil 29-avgustda Ta’lim to‘g‘risidagi qonun qabul qilindi. Ushbu qonun 2020-yilning 23- sentyabrda yangi tahrirda qabul qilinib, hozirgi ta’lim tizimini tartibga soluvchi asosiy hujatlardan biri hisoblanadi. aholining ta’lim olish huquqini kafolatlash va raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash uchun sharoit yaratish. Uzlüksiz va

izchillik har bir shaxsga bosqichma-bosqichma ta'lim olish imkoniyatini yaratish. Xalq ta'limi maktabgacha ta'lim oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirliklari O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi ta'lim sifatini nazorat qilish davlat inspeksiyasi bandlik va mehnat munosabatlaridir. 2019-yil aprelida O'zbekiston Prezidenti 2030- yilga qadar Xalq ta'limi tizimini rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqladi. Ta'lim infratuzulmasini yaxshilash va kengaytirish hamda o'qitish metodikalarini takomillashtirishdan tashqari komsepsiyada talabalar o'zlashtirishni baholashning xalqaro tadqiqoti PISA reytingiga ko'ra O'zbekiston 2030-yilga qadar jahonning 30 etakchi mamalakatlariga qatoriga kirishi maqsad qilib qo'yilgan. Ta'lim – bilim berish, malaka va ko'nikmalar hosil qilish jarayoni, kishini hayotga va mehnatga tayyorlashning asosiy vositasi. Ta'lim jarayonida ma'lumot olinadi va tarbiya amalga oshiriladi. Ta'lim tor ma'noda o'qitish tushunchasini anglatadi, lekin u faqat turli tipdagi o'quv yurtlarida o'qitish jarayonini emas, oila, ishlab chiqarish va boshqa sohalarida ma'lumot berish jarayonini ham bildiradi. Ta'limning mazmuni va mohiyati jamiyatning moddiy va madaniy taraqqiyoti darajasi bilan belgilanadi. Ijtimoiy munosabatlar, umumiy ma'lumotga bo'lgan ehtiyoj, kishilarning kasbiy tayyorgarligiga, ta'lim haqidagi pedagogik g'oyalarga qarab kishilik jamiyati taraqqiyotining turli bosqichlarida Ta'limning mohiyati, metodi, tashkiliy shakllari o'zgarib borgan. Ta'lim mohiyat-e'tibori bilan dars berish jarayonini, ya'ni pedagog (o'qituvchi) faoliyatini, umuman o'quvchining bilish, o'rganish faoliyatiga rahbarlik qilishni hamda uqish jarayonini, ya'ni o'quvchi faoliyatini bildiradi. Ta'lim jarayoni ta'lim beruvchi – o'qituvchi va ta'lim olayotgan o'quvchilar faoliyatining yig'indisidan iborat. Ta'lim va tarbiya jarayonida shaxsning sifatleri, dunyoqarashi, qobiliyati o'sadi. Ta'lim avlodlar o'rtasidagi ma'naviy vorislikni ta'minlaydi: kishilarning ijtimoiy-tarixiy tajribalari yosh avlodga ta'lim orqali o'tadi. Ta'limning maqsadi obyektiv hayot talablariga muvofiq holda o'zgarib borgan kabi, ta'limning xarakteri, yo'nalishi ham uning maqsadiga muvofiq o'zgarib boradi. Ta'lim dialektik tarzda taraqqiy etib boradigan ichki ziddiyatlar jarayonidir. Ta'lim bilish qobiliyatlari, his-tuyg'ular, idrok, shaxsni tarkib toptiruvchi kuchli omildir. Ta'lim jamiyat qurilishining muhim muammolarini hal qilish – jamiyatning moddiy-texnika bazasini yaratish, ijtimoiy munosabatlarni tarkib toptirish, yangi kishini tarbiyalashga yordam beradi. Ta'lim o'quvchining bilish qobiliyatini o'stiruvchi asosiy omildir. O'quvchilar qobiliyatini o'stirishga qaratilgan tizimlar muayyan didaktik qoidalar tarzida namoyon bo'ladi. Didaktik tamoyillarda ta'limning mazmuni va jarayonlariga qo'yilgan talablar belgilanadi. Ta'limning maqsadi va vazifalari ijtimoiy tuzum, shuningdek, muayyan o'quv yurtlari funksiyasiga muvofiq tarixan o'zgarib boradi. O'zbekiston Respublikasining 1997-yil 29-avgustda qabul qilingan „Ta'lim to'g'risida“gi qonuni va Kadrlar tayyorlash milliy dasturi ta'lim tizimining barcha yo'nalishlarini takomillashtirish va rivojlantirish uchun keng imkoniyatlar ochib berdi. 1996-yildan boshlab lotin imlosiga asoslangan yangi o'zbek alifbosi joriy etildi va shu yildan boshlab yangi yozuv asosida dasturlar, qo'llanmalar va darsliklar yaratishga kirishildi, o'qituvchilar lotin imlosi asosidagi yangi o'zbek alifbosi bo'yicha qayta tayyorlash kurslaridan o'tkazildi. Xalq ta'limi bo'limlari qoshida bolalarni maktab ta'limiga tayyorgarligini belgilaydigan „Tashxis markazlari“ tashkil etildi. O'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini reyting asosida nazorat qilish, maktab bitiruvchilarini yakuniy attestatsiyasini kompyuter yordamida test orqali amalga oshirish, Ta'lim amaliyotini diagnostik tahlil etish, Ta'lim muassasalarida marketing tizimidan foydalanish kabi qator pedagogik yangiliklar joriy etildi. Boshlang'ich ta'lim jarayoni bolaning mantiqiy tafakkur qila olishi salohiyati, aqliy rivojlanishi, dunyoqarashi, kommunikativ savodxonligi va o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirishga jismonan sog'lom bo'lishga moddiy borliq go'zalliklarni his eta olishga, go'sallik va nafosatdan zavqlana olish, milliy urf-odatlarini o'zida singdirish va ardoqlash, ularga rioya qilishga o'rgatadi. Boshlang'ich ta'lim bosqichi oldiga qo'yilgan vazifalarning bajarilishini nazorat qilish ta'lim standarti orqali amalga oshiriladi. Ta'lim standarti asosida davlat boshlang'ich sinf o'quvchilaridan standartda belgilab qo'yilgan ko'rsatkichlarga erishishni talab qiladi va o'z navbatida bu ko'rsatkichlarga erishish uchun zarur bo'lgan ta'limiy xizmatlar va vositalar bilan ta'minlaydi. Boshlang'ich ta'lim davlat standarti o'quv predmeti bo'yicha emas, balki ta'lim sohalarini bo'yicha belgilandi. Ta'lim sohalarini bo'yicha standart ko'rsatkichlari 7(6)-11 yoshdagi bolalarning rivojlanish darajasi, ehtiyoj va imkoniyatlardan kelib chiqqan holda ijtimoiy talab taqozo qilgan ta'lim mazmunining miqdoriga asoslanib belgilanadi. Boshlang'ich ta'lim davlat ta'lim standartining belgilanishi shu bosqichda ta'lim mazmuni ko'lamini chegaralash, ta'lim sohalarini integratsiyalash imkonini beradi. Davlat ta'lim standartini belgilash

boshlang'ich ta'lim mazmunini konseptual asosga tayangan holda modernizatsiyalash (davr talablari nuqtai nazardan yangilash) ni ko'zda tutadi. Davlat ta'lim standarti boshlang'ich ta'lim jarayoni oldiga qo'yilgan ijtimoiy talabga asoslangan holda o'quvchilar egallashlari lozim bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarga qo'yiladigan talablarni belgilab beradi. Bu esa o'z navbatida o'quvchilarning ko'nikma va malakalarni baholash mezonlarni belgilashga imkon yaratadi. Boshlang'ich ta'lim standartining asosini davlat va jamiyatning dolzarb ehtiyojlarini hisobga olgan holda ayni shu boshlang'ich sinf o'quvchilarida ko'nikma va malaka hosil qilishga qaratilgan ta'lim sohalarining mujassamlashgan predmetlari tashkil qiladi. Boshlang'ich ta'lim standarti mazkur ta'lim bosqichining har bir ta'lim sohasi uchun belgilangan standart predmetlari mazkur ta'lim sohasining modernizatsiyalashishi shu mazmunning tarkibiy qismlari, ta'lim jarayonining vosita va metodlari hamda surdopedagogika, psixologik, texnologik tizimi va darajasini belgilab berishga xizmat qiladi. Bunda butun e'tibor boshlang'ich ta'limga qaratiladi. Ta'lim shakllanishi bu insoniyat tarixida bilim va ko'nikmalarni o'rganish, uzatish va o'rgatish jarayonlarining rivojlanishi va shakllanishidir. Ta'limning shakllanishi uzoq tarixiy jarayon bo'lib jamiyatning ehtiyojlarini texnologik taraqqiyot va madaniy o'zgarishlar bilan bog'liq holda o'zgarib borgan.

2. METODOLOGIYA

Ta'lim shakllanish bosqichlari

An'anaviy (og'zaki) ta'lim dastlabki davrlarda ta'lim og'zaki shaklda berilgan. Insonlar bilim va tajribalarini avloddan-avlodga hikoyalar, afsonalar va amaliy harakatlar orqali yetkazganlar.

Yozma ta'lim yozuv paydo bo'lishi bilan bilimlarni yozma ravishda yetkazish mumkin bo'ldi. dastlab gil lavhalar, papirus, pergamentlarga yozish orqali bilim saqlangan va tarqatilgan.

Maktab va universitetlarning shakllanishiga asos solingan. bosma ta'lim 15-asrda bosma mashinaning ixtiro qilinishi (Johan Gutenberg) ta'limni ommalashishiga sabab bo'ldi. kitoblar arzonlashib, keng ommaga yetib borishi ta'lim sifatini oshirdi.

Rasmiy ta'lim tizimi shakllanib, maktab va universitetlar rivojlandi. an'anaviy sinf-ta'lim tizimi 18-19-asrlarda sanoat inqilobi bilan maktab tizimi rivojlandi. darsliklar, sinflar va o'qituvchilar orqali nazorat qilingan tizim shakllandi.

Ta'lim davlat nazorati ostida tashkil etildi. raqamli va innovatsion ta'lim 20-asr oxiri – 21-asrda texnologiyaning rivojlanishi bilan onlayn ta'lim, masofaviy o'qitish va sun'iy intellekt yordamida ta'lim berish rivojlandi. kompyuter, internet, virtual va interaktiv texnologiyalar ta'lim jarayoniga joriy qilindi.

Masofaviy ta'lim va MOOC (Massive Open Online Courses) kabi platformalar ommalashdi. hozirgi kunda ta'lim shakllari

An'anaviy ta'lim (Maktab, universitet)

Masofaviy ta'lim (Onlayn kurslar, videodarslar)

O'zlashtirilgan ta'lim (Blended Learning – an'anaviy va onlayn ta'lim aralashuvi)

O'yinlashtirilgan ta'lim (Gamification – o'yin elementlari yordamida o'qitish)

Adaptiv ta'lim (Sun'iy intellekt yordamida individual ta'lim dasturlari)

Ta'lim shakllanishi va rivojlanishi jamiyat ehtiyojlariga bog'liq bo'lib, kelajakda yanada innovatsion va interaktiv usullar shakllanib borishi kutilmoqda.

Xulosa

Ta'lim to'g'risidagi qonun ta'lim tizimini rivojlantirish va zamon talablariga moslashtirish uchun muhim huquqiy asos bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda ta'lim tizimi xalqaro standartlarga moslashib ilg'or texnologiyalarni joriy etmoqda. Hozirgi kunda O'zbekiston ta'lim sifati bo'yicha ko'plab ilmiy va ijobiy ishlar olib borilmoqda ta'lim tizimining shakllanishi va ulardan samarli foydalanish borasida O'zbekiston yetarlicha va jadal harakat qilayabdi. Har bir yoshlar ijtimoiy tarmoqlardan ham ta'limga oid kerakli ma'lumotlardan foydalanib turli xil sohalar bo'yicha ish olib borib o'zlarini bilimlarini boyitayabdi. O'zbekiston har soha vakillariga o'zida bor yetarli sharoitlarni yetkazib berib shu bilan birgalikda ta'limni rivojlanishiga katta xisa qo'shayabdi. Chet eldagi ta'limga oid uskunlar va ta'lim jihozlari o'zimizga ham olib kelinayabdi har bir yoshlarimiz ta'lim uchun samarali bo'lgan ishlarni qilayabdi bir ikki yilda O'zbekiston ta'lim sohasi bo'yicha yanada yetuk va yuqori marralarga yetishadi va har doim ta'lim tizimi shakllanib yana rivojlanib boradi. Ta'lim olish hayotidagi katta muamolarga yechib bo'la oladi va biz

yoshlarni kelajakda o'zimiz xohlagan kasb egalari bo'lib yetishishimizga hamda yurtimizga samarali hissa qo'shishimizga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abduqodirov. A umumiy o'rta ta'lim maktablarida yangi axborot texnologiyalardan foydalanish muammolari. Uzluksiz ta'lim jurnali, 2002.
2. Abduraimova M. Onatili ta'limida ilg'or pedagogik texnologiya. – Toshkent, 2005.
3. Dustov S.R., S., Yusupov A.A., Azamkulov A. (2023). "Methodology Of Teaching Mathematics In Primary Grades". Journal of Pharmaceutical Negative Results, 7480-7485.